

Торбич А. В.

аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва,
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту,
Національний університет «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0009-0001-0595-0190>

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

JEL Classification: J24

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті досліджено теоретичні основи та методичні підходи до управління кадровим забезпеченням у будівельній галузі. Проаналізовано ключові теоретичні концепції, що формують основу управління персоналом, зокрема системний, процесний і ситуаційний підходи. Визначено специфіку кадрового забезпечення в будівельних проєктах, де основними викликами є динамічність проєктної діяльності, сезонність робіт і високі вимоги до безпеки праці. Особливу увагу приділено адаптації методів управління до сучасних викликів, таких як діджиталізація, дистанційна робота та соціальні зміни.

У роботі запропоновано практичні рекомендації щодо оцінки потреб у кадрах, які враховують як кількісні, так і якісні аспекти, а також розроблено стратегії розвитку кадрового потенціалу, орієнтовані на навчання, підвищення кваліфікації та мотивацію працівників. Розглянуто інноваційні методи забезпечення безпеки праці, зокрема автоматизацію контролю та використання VR-технологій. Обґрунтовано, що ефективне управління кадровим забезпеченням є критичним фактором для збереження стабільності галузі в умовах війни та її відновлення в повоєнний період.

Отримані результати сприяють формуванню комплексної системи управління персоналом, яка забезпечує адаптивність, стійкість і підвищення продуктивності будівельних підприємств.

Ключові слова: кадрове забезпечення, управління персоналом, будівельна галузь, діджиталізація, безпека праці, кадровий потенціал.

Abstract. The construction industry, as one of the key sectors of the economy, plays a crucial role in ensuring infrastructural resilience and creating a foundation for the country's economic development. In the context of the armed aggression of the Russian Federation, the industry faces new challenges requiring effective managerial decisions. Among these, the issue of staffing has gained particular relevance, as it determines the capacity of enterprises to fulfill strategic tasks even under challenging economic and social conditions.

Human resource potential is fundamental to ensuring the continuity of construction processes, the implementation of advanced technologies, compliance with high occupational safety standards, and the competitiveness of enterprises. Global processes, including digitalization, the transformation of organizational labor forms, and social challenges, necessitate the adaptation of traditional approaches to personnel management.

This article explores the theoretical foundations and methodological approaches to personnel management in the construction industry. Key theoretical concepts forming the basis of personnel management are analyzed, including the systemic, process, and situational approaches. The specifics of staffing in construction projects are highlighted, where major

challenges include the dynamic nature of project activities, seasonality of work, and high occupational safety requirements. Special attention is given to adapting management methods to contemporary challenges such as digitalization, remote work, and social changes.

The study offers practical recommendations for assessing staffing needs, considering both quantitative and qualitative aspects, and develops strategies for human resource development focused on training, upskilling, and employee motivation. Innovative methods of occupational safety management are examined, including automated monitoring and the use of VR technologies. It is substantiated that effective personnel management is a critical factor for maintaining the industry's stability during wartime and its recovery in the post-war period.

The findings contribute to the development of a comprehensive personnel management system that ensures adaptability, resilience, and increased productivity of construction enterprises.

Keywords: staffing, personnel management, construction industry, digitalization, occupational safety, human resource potential.

Вступ

Будівельна галузь як один із ключових секторів економіки відіграє важливу роль у забезпеченні інфраструктурної стійкості та створенні основи для економічного розвитку держави. В умовах воєнної агресії рф перед галуззю постають нові виклики, що вимагають ефективних управлінських рішень. Серед них особливої актуальності набуває питання кадрового забезпечення, яке визначає здатність підприємств виконувати стратегічні завдання навіть у складних економічних та соціальних умовах.

Кадровий потенціал є основою для забезпечення безперервності будівельних процесів, впровадження новітніх технологій, дотримання високих стандартів безпеки праці та забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Глобальні процеси, зокрема діджиталізація, трансформація організаційних форм праці та соціальні виклики, вимагають адаптації традиційних підходів до управління персоналом.

Актуальність дослідження теоретичних основ і методичних підходів до управління кадровим забезпеченням у будівельній галузі зумовлена потребою формування стратегії розвитку галузі в умовах війни та підготовки до повоєнного відновлення. Від якості управління людськими ресурсами залежить не лише успішність окремих підприємств, але й спроможність галузі забезпечувати відновлення інфраструктури та економічне зростання країни.

Зазначену тематику досліджували такі науковці: Барандич Б., Білецький І., Білан Є., Божидай І., Даценко В., Денека В., Дикань О., Ічетовкін А., Кондратенко В., Кривачук Л., Кривуля Р., Назарчук Т., Онікієнко Н., Рудаченко О., Феник В., Якушев О. та інші.

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних основ та розробці практичних рекомендацій щодо ефективного управління кадровим забезпеченням у будівельній галузі, що дозволить забезпечити стійкість і конкурентоспроможність підприємств у сучасних умовах.

Результати

Управління кадровим забезпеченням виступає ключовою складовою стратегічного менеджменту, зокрема в будівельній галузі, яка характеризується високим рівнем динамічності та специфічними вимогами до трудових ресурсів. Формування ефективної системи кадрового забезпечення базується на врахуванні теоретичних засад управління людськими ресурсами, що передбачають оптимальне поєднання організаційних, соціальних і економічних механізмів. У сучасних умовах, коли Україна долає виклики, спричинені воєнною агресією рф, значення раціонального управління кадровим потенціалом зростає. Раціональне використання кадрів є основою для забезпечення сталого розвитку галузі, адаптації до зовнішніх загроз і підвищення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному середовищі.

Кадрове забезпечення в будівельній галузі слід розглядати як систему заходів, спрямованих на формування, розвиток і підтримку оптимального складу персоналу, здатного ефективно виконувати завдання в межах проєктів різного рівня складності. Поняття кадрового забезпечення включає процеси пошуку, відбору, адаптації, навчання і професійного розвитку працівників, що дозволяють досягти відповідності між потребами підприємства та компетенціями кадрів [1].

Управління персоналом, у свою чергу, визначається як сукупність теоретичних і практичних підходів, спрямованих на організацію, координацію і стимулювання діяльності працівників для досягнення стратегічних цілей підприємства [2]. У контексті будівельної галузі управління персоналом набуває особливого значення через сезонний характер робіт, високі вимоги до кваліфікації, а також необхідність забезпечення безпеки праці в умовах підвищених ризиків.

Зазначені поняття є взаємопов'язаними: кадрове забезпечення формує основу для ефективного управління персоналом, забезпечуючи відповідність кількісних і якісних характеристик трудових ресурсів стратегічним цілям підприємства.

Кадрове забезпечення в умовах сучасних економічних і соціальних викликів зазнає суттєвих трансформацій, обумовлених глобалізаційними процесами, технологічними змінами та військовими викликами, які сьогодні постають перед Україною. Відповідно до цих обставин, будівельна галузь зіштовхується з низкою специфічних проблем, що визначають її кадрову політику.

По-перше, зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях, здатних адаптуватися до швидких змін у виробничих процесах, пов'язаних із впровадженням інноваційних технологій. Будівельні проєкти дедалі частіше вимагають залучення працівників із цифровими навичками, здатних працювати з програмним забезпеченням для проєктування та управління будівництвом.

По-друге, виклики, спричинені воєнною агресією РФ, зумовлюють значну мобільність робочої сили, втрату трудових ресурсів через міграцію та необхідність їхньої заміни в стислі терміни. Такі дії вимагають від підприємств створення ефективних механізмів швидкої адаптації нового персоналу та забезпечення його безперервного навчання.

По-третє, соціальні фактори, зокрема потреба у забезпеченні гідних умов праці, збереженні здоров'я працівників і підвищенні рівня мотивації, виходять на перший план. Зазначені аспекти стають особливо актуальними в умовах підвищених ризиків, характерних для будівельної галузі, яка потребує посиленої уваги до питань безпеки праці.

Отже, сучасне кадрове забезпечення повинно враховувати не лише економічні, а й соціальні аспекти, забезпечуючи стабільність і розвиток підприємств навіть за умов постійних зовнішніх загроз.

Аналіз основних теорій кадрового забезпечення дозволяє зрозуміти еволюцію підходів до управління персоналом, які адаптуються до специфіки різних галузей, зокрема будівельної. В умовах сучасних викликів, спричинених глобальними змінами, технічною революцією та воєнними подіями, традиційні концепції зазнають трансформацій. У Таблиці 1 представлено основні теоретичні підходи до кадрового забезпечення та їх трансформацію відповідно до сучасних потреб і викликів.

Таблиця 1

Теорії кадрового забезпечення та їх трансформація в умовах сучасних викликів

Теорія кадрового забезпечення	Основні положення	Трансформація в умовах сучасних викликів
Класична теорія	Орієнтація на функціональність і стабільність; кадри розглядаються як ресурс, що підлягає оптимальному використанню.	Посилюється акцент на гнучкість і адаптацію, враховуючи швидку зміну умов роботи; збільшується роль тимчасових і проєктних команд.
Біхевіористична теорія	Увага до психологічних аспектів праці; розуміння мотивів і потреб працівників.	Підвищується значення мотивації та емоційного благополуччя в умовах стресу і невизначеності, зокрема через воєнні виклики.

Теорія кадрового забезпечення	Основні положення	Трансформація в умовах сучасних викликів
Системна теорія	Кадрове забезпечення як частина єдиної системи управління підприємством; тісний зв'язок між різними її елементами.	Інтеграція цифрових технологій у систему управління персоналом; посилення ролі взаємодії між відділами через онлайн-інструменти.
Контингентна теорія	Вибір підходів до управління залежно від специфіки ситуації та зовнішніх умов.	Акцент на адаптацію методів управління до умов воєнного часу та економічної нестабільності; оперативне прийняття рішень.
Теорія людського капіталу	Розглядає працівників як основний актив організації, що потребує інвестицій у розвиток.	Інвестиції спрямовуються на розвиток цифрових навичок, підвищення кваліфікації у нових умовах ринку, забезпечення соціальних гарантій.

Укладено автором за [1-5]

Така структура дозволяє комплексно проаналізувати еволюцію теорій кадрового забезпечення та їхню здатність адаптуватися до сучасних викликів, підкреслюючи важливість інтеграції інноваційних підходів у практику управління персоналом.

Для забезпечення ефективного управління персоналом у будівельній галузі необхідно інтегрувати різні теоретичні підходи, кожен з яких пропонує унікальний погляд на організацію роботи з кадрами. Системний підхід забезпечує цілісне розуміння управлінських процесів, наголошує на важливості їхньої послідовності, тоді як ситуаційний дозволяє адаптувати рішення до конкретних умов. На Рис. 1 представлено ключові елементи цих підходів та їх взаємозв'язки, що дозволяють сформуванню комплексної стратегії управління персоналом.

Системний підхід

- Управління персоналом розглядається як цілісна система, що включає взаємопов'язані елементи: планування, підбір, адаптація, розвиток і мотивація персоналу
- Забезпечує синхронізацію всіх компонентів організації для досягнення стратегічних цілей
- Дає змогу враховувати зовнішні і внутрішні фактори впливу, адаптуючи кадрову політику до змінного середовища

Процесний підхід

- Фокусує увагу на управлінні персоналом як на сукупності взаємопов'язаних процесів: від аналізу потреб у кадрах до оцінки їхньої ефективності
- Наголошує на послідовності та циклічності управлінських дій
- Сприяє вдосконаленню кожного етапу управління персоналом через аналіз і оптимізацію окремих процесів

Ситуаційний підхід

- Передбачає вибір методів і засобів управління залежно від конкретних умов, у яких функціонує організація
- Враховує унікальні особливості ситуації: стан ринку праці, економічну кон'юнктуру, внутрішню культуру підприємства
- Забезпечує гнучкість і адаптивність у прийнятті рішень щодо управління персоналом

Рис. 1. Теоретичні підходи до управління персоналом у будівельній галузі

Укладено автором за [3; 6-7]

Ефективне управління кадровим забезпеченням неможливе без застосування методичних підходів, які враховують специфіку діяльності підприємства та особливості зовнішнього середовища. У будівельній галузі, де кадрові потреби часто змінюються залежно від масштабів і складності проєктів, ключову роль відіграють системи оцінки потреб у кадрах, відбору, навчання та розвитку персоналу. Застосування цих методів забезпечує не лише якісне укомплектування штату, а й сприяє зростанню ефективності діяльності підприємства в умовах підвищеної конкуренції та динамічних змін.

Оцінка потреб у кадрах є фундаментальним етапом у процесі формування системи управління кадровим забезпеченням, оскільки передбачає визначення як кількісних, так і якісних характеристик персоналу, необхідного для реалізації стратегічних цілей підприємства.

Кількісний аспект оцінки орієнтується на визначення оптимальної чисельності працівників, необхідної для забезпечення безперебійного функціонування організації, включаючи врахування обсягів будівельних робіт, їхньої сезонності, а також тривалості окремих проєктів. Важливим інструментом цього аспекту є методи нормування праці, які дозволяють обґрунтувати обсяг роботи на одного працівника та уникнути надмірного навантаження чи, навпаки, надлишкової кількості персоналу.

Якісний аспект оцінки зосереджується на виявленні професійних компетенцій, знань, навичок і досвіду, які мають відповідати специфічним вимогам будівельної галузі. Особлива увага приділяється технічній грамотності, вмінню працювати з сучасними будівельними технологіями та інструментами, а також здатності до швидкої адаптації в умовах змінного середовища. Крім того, у фокусі перебувають такі якості: відповідальність, стресостійкість і здатність до роботи в команді.

Зазначені аспекти дозволяють підприємству не лише забезпечити необхідну кількість персоналу, але й сформувати команду, здатну виконувати завдання на високому професійному рівні, що є запорукою успішного функціонування в умовах сучасних економічних викликів.

Вибір ефективних методів відбору, підготовки та адаптації персоналу є ключовим елементом успішного управління кадровим забезпеченням. Кожен з методів має свої особливості, що дозволяє врахувати специфіку діяльності будівельних підприємств та забезпечити формування кваліфікованого і мотивованого колективу. У Таблиці 1 детально описано основні методи, їхні характеристики та можливі обмеження, що дозволяє оцінити їхню доцільність у різних умовах.

Таблиця 2

Методи відбору, підготовки та адаптації персоналу

Група методів	Метод	Опис	Обмеження
Методи відбору	Інтерв'ю	Проведення співбесіди з кандидатом для оцінки його компетенцій та мотивації.	Суб'єктивність оцінки; залежність від кваліфікації інтерв'юера.
	Тестування	Оцінка професійних знань і навичок за допомогою стандартизованих тестів.	Можливість стресу у кандидата; не завжди відображає практичні навички.
	Асесмент-центр	Комплексне оцінювання через виконання завдань, що моделюють робочі ситуації.	Висока вартість; потреба у кваліфікованих експертах.
	Перевірка рекомендацій	Аналіз відгуків попередніх роботодавців про кандидата.	Суб'єктивність рекомендацій; можливість недостовірної інформації.

Методи підготовки	Наставництво	Передача досвіду молодшим працівникам під керівництвом досвідченого колеги.	Залежність від кваліфікації наставника; можливий особистісний конфлікт.
	Тренінги	Організовані навчальні заходи для розвитку професійних та особистісних навичок.	Обмеженість часу; необхідність залучення зовнішніх тренерів.
	Самоосвіта	Індивідуальне навчання працівників за допомогою літератури та онлайн-курсів.	Потребує самодисципліни; відсутність миттєвого зворотного зв'язку.
	Ротація посад	Переміщення працівників між різними посадами для набуття нових навичок.	Може викликати тимчасове зниження продуктивності.
Методи адаптації	Настановчі сесії	Ознайомлення нових працівників із корпоративною культурою та правилами.	Поверховість сприйняття інформації; потреба у регулярному оновленні програми.
	Кураторство	Призначення відповідальної особи для супроводу новачка в перший період роботи.	Високе навантаження на куратора; можливість конфліктів.
	Зворотний зв'язок	Регулярне надання працівникові відгуків щодо його роботи.	Може бути сприйнято як критика; потребує конструктивного підходу.
	Тимчасові проєкти	Залучення новачка до роботи в команді для виконання конкретних завдань.	Може викликати перевантаження; ризик недостатньої залученості.

Укладено автором [1, 2, 8, 9]

Розвиток кадрового потенціалу є невід'ємною складовою довгострокового успіху будівельних підприємств, оскільки сприяє підвищенню їхньої конкурентоспроможності та адаптивності до динамічних умов ринку. Основними стратегіями в цьому напрямі є навчання, підвищення кваліфікації та мотивація працівників.

Навчання виступає базовою стратегією розвитку кадрового потенціалу, що спрямована на формування у працівників необхідних знань і навичок. У будівельній галузі навчання має враховувати специфіку професійної діяльності, зокрема впровадження новітніх технологій, матеріалів і методів будівництва. Ефективні програми навчання включають як теоретичну підготовку, так і практичні заняття, що дозволяють закріпити отримані знання.

Підвищення кваліфікації є логічним продовженням навчання і спрямоване на вдосконалення професійних компетенцій працівників у процесі їхньої діяльності. Такий підхід дозволяє адаптуватися до нових викликів галузі, включаючи діджиталізацію та впровадження стандартів сталого будівництва. Підвищення кваліфікації здійснюється через участь у спеціалізованих курсах, тренінгах, семінарах, а також через обмін досвідом із фахівцями інших підприємств.

Мотивація відіграє вирішальну роль у розвитку кадрового потенціалу, забезпечуючи зацікавленість працівників у постійному самовдосконаленні та досягненні високих результатів. У сучасних умовах акцент зміщується на нематеріальні фактори мотивації, такі як визнання, можливості професійного зростання та покращення умов праці. Водночас матеріальна мотивація, зокрема конкурентна заробітна плата та бонуси за досягнення цілей, залишається важливим елементом.

Зазначені стратегії, комплексне впровадження яких сприяє створенню висококваліфікованого, мотивованого та адаптованого до сучасних викликів персоналу, є основою сталого розвитку підприємств у будівельній галузі.

Будівельна галузь як одна з ключових сфер економіки має свої унікальні особливості, які безпосередньо впливають на процес управління кадровим забезпеченням. Висока динамічність проєктів, сезонність робіт, підвищені вимоги до безпеки праці та значна залежність від технологічних інновацій визначають специфічні підходи до формування, розвитку і підтримки кадрового потенціалу. Розуміння цих особливостей є необхідною умовою для розробки ефективних управлінських рішень, що забезпечують стабільність та конкурентоспроможність підприємств навіть у складних економічних умовах.

Будівельні проєкти характеризуються значною різноманітністю за масштабами, тривалістю, складністю та технологічними вимогами. Така специфіка зумовлює нестабільність кадрових потреб, які істотно змінюються залежно від стадії виконання проєкту. На етапі проєктування потрібні висококваліфіковані інженери та архітектори, тоді як у фазі будівництва ключову роль відіграють кваліфіковані робітники та фахівці з монтажу. Крім того, сезонний характер багатьох видів будівельних робіт вимагає гнучкого управління чисельністю персоналу, що передбачає активне використання тимчасових і проєктних контрактів.

Будівельна галузь є однією з найбільш небезпечних сфер діяльності, що зумовлює підвищені вимоги до організації безпеки праці. Ключову роль у мінімізації ризиків для життя і здоров'я працівників відіграє ефективне кадрове забезпечення. До основних заходів належать підбір персоналу з відповідною кваліфікацією, регулярне навчання техніці безпеки, проведення інструктажів та контроль за дотриманням стандартів охорони праці. Крім того, забезпечення мотивації працівників до дотримання норм безпеки є невід'ємною складовою ефективної кадрової політики.

У сучасних умовах, коли будівельна галузь стикається з різноплановими викликами, ефективно управління персоналом потребує впровадження адаптивних методів. Серед основних викликів виділяються технологічні трансформації, включаючи діджиталізацію, нові форми організації праці, соціальні зміни та необхідність забезпечення безпеки праці. У Таблиці 3 наведено основні сучасні виклики та відповідні методи їхньої адаптації, які дозволяють будівельним підприємствам зберігати ефективність і конкурентоспроможність у динамічному середовищі.

Таблиця 3

Адаптація методів управління до сучасних викликів у будівельній галузі

Сучасний виклик	Метод адаптації	Опис	Очікувані результати
Діджиталізація	Впровадження систем управління проєктами	Використання цифрових платформ для управління всіма етапами будівельних проєктів, від планування до реалізації.	Підвищення прозорості процесів, кращий контроль за виконанням робіт, зменшення витрат часу на управління.
	Використання онлайн-навчання	Забезпечення доступу до професійних курсів, вебінарів, тренінгів через інтернет для розвитку компетенцій персоналу.	Зростання професійного рівня працівників, швидка адаптація до змін у технологіях і методах роботи.
	Цифровий моніторинг роботи	Впровадження інструментів для відстеження робочого процесу в реальному часі.	Підвищення ефективності управління, оперативний контроль за ходом будівництва, швидке вирішення проблем.

Дистанційна робота	Віртуальні комунікаційні платформи	Використання відеоконференцій, месенджерів і платформ для спільної роботи для забезпечення комунікації в командах.	Забезпечення безперервної взаємодії, підвищення рівня координації робіт, зменшення залежності від фізичної присутності.
	Гнучкий графік роботи	Надання працівникам можливості працювати за гнучким графіком, зокрема частково дистанційно.	Підвищення рівня задоволеності працівників, зниження рівня стресу, адаптація до умов, зокрема пандемічних обмежень.
	Дистанційний контроль і звітність	Встановлення систем для контролю роботи і створення звітів на відстані, що дозволяє забезпечити продуктивність.	Підвищення продуктивності, можливість ефективного контролю за роботою навіть на відстані, економія часу та ресурсів.
Безпека праці	Автоматизація контролю за безпекою	Використання цифрових пристроїв для моніторингу дотримання стандартів безпеки та інструктажів.	Зниження кількості аварійних ситуацій, підвищення відповідальності працівників за дотримання правил безпеки.
	Інтеграція віртуальної реальності	Використання VR-інструментів для моделювання небезпечних ситуацій з метою навчання та оцінки готовності до ризиків.	Підвищення обізнаності персоналу щодо ризиків, зменшення травматизму, покращення підготовки до реальних загроз.
	Цифрова документація	Перехід до електронного обліку, що дозволяє зберігати інформацію про проведені інструктажі та сертифікати безпеки.	Зменшення адміністративного навантаження, легший доступ до інформації, підвищення прозорості документального обліку.
Соціальні виклики	Програми соціальної підтримки	Запровадження заходів із забезпечення психологічної підтримки, медичного страхування та інших гарантій.	Зниження рівня стресу, підвищення лояльності працівників, зменшення плинності кадрів.
	Підтримка балансу робота-життя	Створення умов для збереження балансу між професійною діяльністю та особистим життям, зокрема через скорочення понаднормової роботи.	Підвищення рівня задоволеності працівників, покращення їхньої продуктивності та здоров'я.
	Інклюзивність і рівність	Забезпечення рівних можливостей для всіх працівників незалежно від статі, віку чи соціального статусу.	Формування сприятливого робочого середовища, підвищення довіри та згуртованості команди.
	Корпоративна соціальна відповідальність	Реалізація ініціатив, спрямованих на покращення умов праці,	Підвищення репутації компанії, зміцнення соціальних зв'язків, формування позитивного

		підтримку громад і захист довкілля.	іміджу серед працівників і клієнтів.
--	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Укладено автором за [1; 6; 10-13]

Підсумовуючи, варто наголосити, що ефективне управління кадровим забезпеченням у будівельній галузі є не лише запорукою її конкурентоспроможності, але й одним із ключових чинників економічної стійкості держави. У період воєнних викликів збереження кадрового потенціалу набуває стратегічного значення, адже будівельна галузь, попри всі труднощі, продовжує виконувати важливу роль у забезпеченні інфраструктурної стійкості та життєдіяльності громад.

Кадровий потенціал, заснований на професійності, гнучкості та мотивації, слугує основою для впровадження масштабних проєктів відновлення, що формуватимуть вигляд України в повоєнний період. Саме тому інвестування у розвиток персоналу, впровадження сучасних методів управління та адаптація до нових умов є не лише необхідністю сьогодення, але й передумовою для швидкого та ефективного відновлення держави після війни.

Підтримка галузі, зокрема через державну політику і міжнародну допомогу, є критично важливою. Будівельна індустрія має ключове значення у відновленні інфраструктури, житлового фонду та соціальних об'єктів, пошкоджених унаслідок збройної агресії рф. Збереження кадрового потенціалу, його розвиток і підготовка до нових викликів стають фундаментом для майбутнього відновлення та процвітання України.

Висновки

У сучасних умовах, коли Україна перебуває в стані протистояння воєнній агресії рф, будівельна галузь відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні стійкості економіки та її повоєнного відновлення. Ефективне управління кадровим забезпеченням є ключовим чинником, що визначає здатність галузі адаптуватися до сучасних викликів і зберігати конкурентоспроможність у динамічному середовищі.

Розглянуті теоретичні підходи - системний, процесний та ситуаційний - забезпечують комплексний підхід до управління персоналом, дозволяючи ефективно реагувати на зміну зовнішніх і внутрішніх умов. Методи відбору, підготовки та адаптації персоналу мають бути інтегровані у стратегії розвитку кадрового потенціалу, що базуються на безперервному навчанні, підвищенні кваліфікації та мотивації працівників.

Особливості будівельної галузі, зокрема висока динаміка проєктів, підвищені вимоги до безпеки праці та впровадження інноваційних технологій, вимагають адаптації методів управління до сучасних викликів, таких як діджиталізація та дистанційна робота. Соціальні виклики, пов'язані з забезпеченням рівності, інклюзії та підтримки працівників, також потребують значної уваги з боку управлінців.

Збереження та розвиток кадрового потенціалу будівельної галузі є стратегічно важливим завданням, адже від нього залежить не лише здатність галузі вистояти в умовах війни, але й її готовність швидко включитися у процеси відбудови країни після завершення воєнних дій. Ефективне кадрове забезпечення, інтегроване у стратегії сталого розвитку галузі, стане запорукою успішної реалізації відновлювальних проєктів, що сприятиме економічному зростанню та забезпеченню добробуту українського суспільства.

Список використаної літератури

1. Білецький, І., Кондратенко, Н., & Рудаченко, О. (2024). Управління кадровим забезпеченням будівельних підприємств в умовах кризи. *Наукові перспективи (Naukovi perspektivi)*, (10 (52)). <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/15957/16029>
2. Барандич, Б. О. (2024). Кадровий потенціал будівельного сектору: процес формування та нарощування. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом*.

- Економічні науки, (3 (75)), 65-71.
<https://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/download/4400/4710>
3. Кривачук, Л. Основні концептуальні підходи в теорії та практиці управління. https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla-Kryvachuk/publication/369885221_Osnovni_konceptualni_pidhodi_v_teorii_ta_praktici_upravlinna/links/64314b9220f25554da1b2b63/Osnovni-konceptualni-pidhodi-v-teorii-ta-praktici-upravlinna.pdf
 4. Дикань, О. В., & Косінцева, П. Ю. (2023). Кадрове забезпечення процесу управління стратегічними змінами. <http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/16885/1/32.pdf>
 5. Алексєєв, А. П., Бикова, А. Л., & Даценко, В. В. (2024). Теоретико-методологічні основи інвестування у розвиток людського капіталу. *Економіка і організація управління*, 78-89. <https://jeou.donnu.edu.ua/article/download/15988/15887>
 6. Якушев, О. В., & Білан, Є. В. (2024). Особливості управління діяльністю будівельних підприємств в умовах постконфліктної економіки. *Економіка і організація управління*, 134-142. <https://jeou.donnu.edu.ua/article/download/16139/16034>
 7. Тюріна, Н. М., Назарчук, Т. В., & Бакай, А. А. (2023). Управління конкурентоспроможністю будівельних організацій. *Innovation and Sustainability. № 1: 213-221*. <http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/42497>
 8. Кондратенко, В. (2023). Сучасні методи організації, підбору та управління персоналом на підприємстві. <https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstreams/1315dc81-8c52-4ec6-8b99-78b4f5dfcaa9/download>
 9. Заседателева, Я. О. (2023). Удосконалення процесів адаптації персоналу в системі кадрового забезпечення підприємства. <https://ela.kpi.ua/bitstreams/dac33cf6-7e4f-4cd8-9b5a-6b4b2e4bd4f4/download>
 10. Божидай, І. І., & Устіловська, А. С. (2023). Удосконалення системи стратегічного управління персоналом на будівельному підприємстві. *Економічний простір*, (186), 23-27. <http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/download/1285/1237>
 11. Четовкін, А. О. Механізм вибору організаційно-технологічних рішень на підґрунті інтегрованого управління будівельними процесами. http://phd.znu.edu.ua/page/PhD/2024/--chetovkin/disertats_ua_chetovkin.pdf
 12. Онікієнко, Н. В., & Оникиєнко, Н. В. (2023). Шляхи підвищення ефективності управління переробними підприємствами в умовах війни. <https://ir.kneu.edu.ua/bitstreams/be0fce90-ef9b-4532-8714-6129675b23d2/download>
 13. Денека, В., Феник, В., Торбич, А., & Кривуля, Р. (2024). Управління інноваційним потенціалом підприємств будівельної галузі в умовах цифровізації. *Академічні візії*, (27). <https://academy-vision.org/index.php/av/article/download/936/834>